

композиція співпадає з гравюрою Маттеуса Меріана, однак представлена в її дзеркальному відображенні і в декілька збільшеному масштабі (іл. 7).

Ближча за сюжетом до лаврської ікони – гравюра опублікована в Біблії Іоанна Ніколаса Піскатора (видання 1617, 1643, 1646, 1650 pp.) (іл. 8). Гравер зображує Ноя і його сім'ю в момент жертвоприношення. Те ж саме бачимо ми і в нашій іконі, проте на цьому схожість між двома творами закінчується. Тим часом, в заглавній гравюрі з Біблії Піскатора, де зображується “Заповіт між Богом і народом ізраїлевим”, можна виявити подібність у виконанні жертвового бика: лаврський живописець включив його до своєї ікони практично без змін (іл. 9).

Подібну до нашої ікони композицію, можна побачити в гравюрі Іллі (іл. 10). Відомо, що лаврський гравер у 1645–1649 pp. виконав 132 дошки, що зображують різні сцени “Старого Завіту”. Ілля, вирізаючи дошки, спирався на лицьові Біблії Маттеуса Меріана і Ніколаса Піскатора. У гравюрі “Жертвоприношення Ноя” прямого запозичення не спостерігається: Ілля переробив різні сюжети і створив свою власну композицію. Цілком ймовірно, що лаврський художник, при написанні ікони мав на увазі його однойменну гравюру.

Останнім, виявленим нами джерелом для запозичення, можна вважати гравюру з Синописиса Інокентія Гізеля, яка датується 1678 р. (іл. 11). Автор гравюри з ініціалами – “АИ”, на відміну від Іллі, приділяє більшу увагу деталям, його малюнок виконаний ретельніше і за рахунок цього здається більш виразним.

Підводячи підсумки, необхідно сказати про іконографічні особливості атрибутованої нами ікони. Відзначимо, що в композиційному вирішенні лаврський автор “Жертвоприношення Ноя” спирався в першу чергу на гравюри з Біблії Іллі та Синописиса, проте пейзаж виконаний в іконі під впливом західноєвропейських художників. Це говорить про знайомство лаврського іконописця не тільки з гравюрами із Біблії Піскатора, Маттеуса Меріана, Пітера Схюта, але, можливо, і з творами художників інших жанрів.

Примітки

1. КПЛ-Ж-2245.
2. КПЛ-ПЛ-17.
3. *Сергій О. С.* Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодій. Матеріали XI міжнародної конференції. – К., 2013. – С. 80-83.
4. *Сергій Е. С.* Ювелирное изделие киевского мастера М.Юревича из собрания Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. – К., 2013. – С. 316-326.

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Марченко Г. А.

Художник-реставратор I категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АТРИБУЦІЯ ПОРТРЕТА АРХІЄПІСКОПА ГАВРИЇЛА (ПЕТРОВА) З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА. ІСТОРИЧНИЙ І НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

Зібрання церковних портретів Києво-Печерського історико-культурного заповідника містить понад 300 пам'яток XVIII–XIX ст. У процесі вивчення колекції з'являються нові атрибуції стосовно авторства полотен, а також ідентифікації зображених духовних осіб. Об'єктом нашого спільного дослідження стала пам'ятка кінця XVIII ст. під інвентарним номером КПЛ-П-230, що значиться в науково-обліковій документації фондів як портрет митрополита Платона (Левшина). Він був переатрибутований нами як зображення архієпископа Санкт-Петербурзького Гавриїла (Петрова) на підставі зіставлення з однойменним портретом роботи відомого художника-портретиста XVIII ст. О. П. Антропова.

Лл. 1. Портрет архієпископа Гавриїла (Петрова). Кінець XVIII ст. КПЛ-П-230.

Неодноразова “зміна імен” зображеного на портреті ієрарха відбилася в документації фондів. У книзі Музейного містечка 1920-х – початку 1930-х рр. він був записаний як Гавриїл (Бужинський), єпископ Рязанський. У післявоєнній книзі обліку 1948–1949 рр. портрет під номером КПЛ-П-230 значиться вже як зображення митрополита Московського Платона (Левшина). Причиною помилкової атрибуції стала композиційна схожість портретів Платона (Левшина) і Гавриїла (Петрова), виконаних О. П. Антроповим. Портрет з колекції Києво-

Лл. 2. Антропов О. П. Портрет Гавриїла (Петрова). 1774 р. ДРМ

Печерського заповідника є реплікою антропівського портрета Гавриїла (Петрова) 1774 р., що зберігається в Державному Російському музеї в Санкт-Петербурзі (далі – ДРМ).

Художник Олексій Петрович Антропов (1716–1795), офіційно перебуваючи з 1761 р. на службі при Св. Синоді, виконував портрети православних ієрархів і копії царських портретів. Документ 1781 р. з Державного історичного архіву України містить інформацію про контакти Києво-Печерської лаври з художником [1]. У листі, відправленому з Петербурга, лаврський повірений повідомляв печерського архімандрита Зосиму (Валькевича) про виконане ним доручення замовити портрети членів царської сім'ї, а також Гавриїла (Петрова), архієпископа Новгородського і Санкт-Петербурзького. Ієромонах Павлин писав: “... я сам у славного в Петербурге живописца, Антропова называемого, оные портреты нижепоказанною ценою приторговал: Ея Величества (імператриці Катерини II – авт.) и их высочества великого князя Павла Петровича и великой княгини (Марії Феодорівни – авт.), три портрета по пятьдесят рублей, размером по одному аршину; портреты великих князей Александра Павловича и Константина Павловича по тридцати рублей, размером аршин без полутора вершков; преосвященнейшего Гавриила, архиепископа Новгородского за двадцать пять рублей в аршин с четвертью”. Документ привернув увагу ще в 1970-ті рр. В. А. Шиденка, який спробував зіставити архівні дані з пам'ятками з колекції Заповідника [2, 30]. Однак портрет Гавриїла (Петрова) з інвентарним номером П-230 залишився поза увагою дослідника, оскільки значився як зображення Платона (Левшина).

На оригіналі 1774 р., що належить пензлю Антропова, архієпископ Гавриїл (Петров) зображений стоячим біля столу, поклавши праву руку на розгорнуту книгу і тримаючи посох в лівій руці. На його грудях – прикрашена коралами коштовна панагія з образом Спасителя і медаль депутата законодавчої Комісії зі створення Нового Уложення. Гавриїл (Петров), митрополит Новгородський і Санкт-Петербурзький (1730–1801), був одним з найвидатніших ієрархів катерининської доби. Освіченого і діяльного єпископа Катерина II ввела до складу Комісії з розробки проекту нового законодавства. Слід відмітити заслуги Гавриїла (Петрова) – впливового члена Св. Синоду, перед Києво-Печерською лаврою. Він допоміг Лаврі зберегти монополні права на книговидавництво в Києві, коли в 1767–1768 рр. київський митрополит хотів відкрити друкарню при Києво-Софійському кафедральному соборі [3, 215]. Пізніше у Лаврі вийшли друком проповіді Гавриїла Петрова “Собрание разных поучений на все воскресные дни” (1778, 1800). Варлаам (Петров), архієпископ Тобольський і Сибірський – старший брат Гавриїла, був постриженником Києво-Печерської лаври і активно листувався з Зосимою (Валькевичем) [3, 317].

Владика Гавриїл, перебуваючи при царському дворі, зберігав простоту в поведінці і залишався постником, молитовником і аскетом. “Гавриил Петров был человеком чистого сердца, незлобивым и уступчивым по характеру. Таким предстает он и в портрете Антропова, особенно запоминается его тонкое, бледное лицо с каким-то страдальческим выражением

глаз” – писала І. М. Сахарова [4, 158]. Відчуття внутрішньої напруженості надає скошений погляд портретованого, спрямований у сторону, протилежну розвороту постаті.

На петербурзькому портреті архієрей виглядає більш молодим і худорлявим (час створення оригіналу і репліки розділяють шість – сім років). Порівняння пам’ятки з колекції Києво-Печерського заповідника з твором Антропова надає матеріал для спостережень стосовно оригіналу і копії в жанрі церковного портрета. Оригіналу портрета – з рукою архієрея на відкритій книзі, притаманна більша свобода композиційного рішення. Лаврська пам’ятка з іконописним жестом благословляючої правиці більш відповідає канону архієрейських зображень XVIII ст. Вірогідно, це результат побажання замовника, адже портрет архієпископа Гавриїла призначався для покоїв настоятеля Києво-Печерської лаври. Індивідуальна характеристика владики Гавриїла менш виразна: був скоригований погляд, спрямований різко в сторону на петербурзькому портреті. Автору лаврського полотна вдалося передати відчуття добра і лагідності, що випромінює обличчя архієрея.

Вузька світло-коричнева рамка проходить по периметру портрета з колекції Заповідника. Художники XVIII ст. так позначали скопійовану роботу або авторський повторний екземпляр [5, 38]. З’явилася гіпотеза про авторство Антропова, який досить часто робив копії своїх портретів, при цьому кожен раз видозмінюючи деталі. Підтвердити або спростувати її було можливо тільки в процесі науково-реставраційного дослідження пам’ятки.

У реставраційному завданні була запропонована повна технічна реставрація: укріплення, роздублювання і повторне дублювання полотен, виготовлення музейного підрамника, видалення забруднень, видалення пізніх записів, потоншення і вирівнювання потемнілого лаку, тонування втрат. Первинне вивчення портрета виявило наявність локальних записів, що спотворювали художню цінність твору. Часткові записи на обличчі і руках зображеного, скрижалах архієрейської мантиї, проглядалися більш чітко при зйомці в ультрафіолетових променях. У процесі реставрації видалялися пізні записи, виявлявся авторський живопис і поточнювалася манера виконання живописних прийомів.

При візуальному дослідженні портрета в косому світлі на обличчі зображеного став помітним авторський малюнок, немов “продряпаний” олівцем. Такий чіткий, “втиснутий”, лінійний контур губ, носа, очей є схожим на переведення головних ліній зображення з опрацьованого малюнка на полотно. Даний прийом, скоріше за все, свідчить про повторення оригіналу у процесі копіювання. Спочатку очі архієрея були написані художником нижче і правіше, видно авторські правки.

У Національному науково-дослідному реставраційному центрі України були проведені фізико-хімічні дослідження ґрунту і фарбового шару (зав. відділу Распоїна В. О.). Було встановлено, що ґрунт портрета одношаровий, біло-жовтуватий; наповнювачем його є крейда, кремнезем, в’язивом – тваринний клей. Для технології Антропова характерні в основному жовті одношарові клейові ґрунти, іноді зі слідами олії, основним наповнювачем яких завжди є жовта або жовто-коричнева вохра. На досліджуваному портреті з колекції Заповідника вохра в складі білого ґрунту відсутня, його наповнювачем є крейда, подібно левкасу на іконі.

Пігменти фарбового шару досліджуваного полотна – білила з мікродомішками срібла, вохра жовта, вохра червона, вохра червоно-коричнева, кіновар, крапак, берлінська лазур, чорна вугільна. В’язиво – олія. У наборі пігментів зустрічається крапак і активно використана берлінська лазур, що не було зафіксовано на інших полотнах Антропова. Таким чином, склад ґрунту, як і наявність деяких пігментів, відрізняються від еталонних творів художника [6; 7].

Також було виявлено відмінності в техніці і живописній манері виконавця досліджуваної пам’ятки з колекції Заповідника. Можна казати про наслідування живописного “почерку” Антропова – імітацію його манери нанесення білильних рухомих мазків, що виліплюють форму декору (зокрема, на гаптуванні і мереживі скрижалей мантиї). Світлові акценти на коштовній панягії написані дещо одноманітно, що вказує на копійність полотна.

Таким чином, результати техніко-технологічного дослідження матеріалів і живописної фактури портрета, а також стилістичного аналізу, не підтвердили висунуту гіпотезу про належність твору до майстерні художника О. П. Антропова*. Пам’ятка з колекції Заповідника,

* Розмір портрета КПЛ-П-230 (висота 101 см) є більшим, ніж зазначено в архівному документі 1781 р. (висота аршин з чвертю приблизно дорівнює 89 см). Портрет Гавриїла (Петрова) близького розміру (104 см заввишки) значився в описах майна настоятельських покоїв, починаючи з 1789 р.

вірогідно, є копією портрета (нині втраченого), виконаного Антроповим на замовлення Києво-Печерської лаври в 1781 р. Слово “копія” по відношенню до портретів XVIII – початку XIX ст. зовсім не виключає художньої цінності твору. Сам Антропов, будучи синодальним художником, неодноразово виконував копії як зі своїх, так і з чужих портретів.

Незважаючи на те, що гіпотеза про авторство Антропова або його учнів була відкинута, проведене комплексне вивчення портрета КПЛ-П-230 з колекції Заповідника має позитивні результати. Він був переатрибутований як зображення Гавриїла (Петрова) і визначений як копія однойменного портрета 1774 р., виконаного О. П. Антроповим. Встановлене побутування пам'ятки в покоях настоятеля Києво-Печерської лаври з 1789 р. Портрет пройшов повну реставрацію, було відкрито авторський живопис. У зібранні портретів Києво-Печерського історико-культурного заповідника з'явилося єдине зображення архієпископа Гавриїла (Петрова) – видатного церковного ієрарха XVIII ст., який мав зв'язки з Києво-Печерською лаврою.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 549.
2. Шиденко В. Загадка забутих портретів // Образотворче мистецтво. – 1972 – № 2. – С. 30-31.
3. Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури. XVII–XVIII ст. – К., 2005.
4. Сахарова И. М. Алексей Петрович Антропов. – М., 1974.
5. Иванова Е. Ю. Живопись и время. – М., 2004. – С. 38.
6. Титова Н. Н. Портрет императрицы Елизаветы Петровны А. П. Антропова из собрания Тульского музея. // IX науч. конф. “Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства” 26-28 ноября 2003, Москва. Материалы. – М., 2005. – С. 131-135.
7. Киселева А. Р. Значение микроскопических исследований для экспертизы живописи на примере двух портретов кисти А.П.Антропова. // II науч. конф. “Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства”. 27-31 мая 1996, Москва. Материалы. – М., 1998. – С. 71-75.

Марченко Г. А.

Художник-реставратор I категорії

Онопрієнко Н. О.

Художник-реставратор I категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДОСЛІДЖЕННЯ ІКОНОСТАСА ЦЕРКВИ РІЗДВА ХРИСТОВОГО ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ РЕСТАВРАЦІЇ)

Традиція оздоблення іконостаса коштовними металами фіксується від часів виникнення вівтарної огорожі [1]. В українських храмах до середини XVIII ст. нам невідомі випадки суцільного оковування іконостаса металом. Але мідь широко використовувалась як оздоблювальний матеріал при храмовому будівництві та з кінця XVII ст. в якості основи під іконопис [2]. Можливо, успішний досвід використання металевих основ в оздобленні інтер'єрів церков та печер Києво-Печерської лаври, серед іншого, сприяв виникненню суцільнометалевих іконостасів у печерних храмах. Загалом мідь – не дуже розповсюджений матеріал для виготовлення іконостасів, але в умовах печерного клімату він виявився найбільш стійким, до того ж мідна конструкція була значно тоншою за дерев'яну, що в умовах невеликих печерних церков мало суттєве значення.

Проведена нами побіжна розвідка історії побутування металевих іконостасів виявила певну кількість таких пам'яток, але переважна їх більшість не збереглася і фіксується лише за архівними документами. Найбільша кількість цілком мідних іконостасів у практично автентичному вигляді знаходяться у печерних храмах Києво-Печерської лаври, де в період з 60-х рр. XVIII до першої половини XIX ст. було встановлено 6 мідних золочених іконостасів, 5 з яких збереглися до нашого часу.

До вивчення їх історії створення та побутування звертались дослідники Заповідника В. А. Шиденко [3, 124-137], Я. В. Литвиненко [4, 313-337], О. О. Рижова [5, 132-133]. Ми ма-

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016